

УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Сачкова О. В.

У статті розглядається управлінська культура керівника закладу освіти як важливий чинник ефективного освітнього менеджменту в умовах сучасних освітніх реформ. Проаналізовано сутність поняття «управлінська культура», визначено її основні складові та значення для професійної діяльності керівника закладу освіти. Особливу увагу приділено теоретичним підходам до трактування управлінської культури, її ролі у формуванні сприятливого освітнього середовища та забезпеченні якості освіти. Висвітлено взаємозв'язок управлінської культури з професійною компетентністю, лідерськими якостями та сучасними підходами до управління закладом освіти. Зазначено, що ефективна управлінська культура сприяє впровадженню інновацій та успішній реалізації концепції Нової української школи.

Ключові слова: *управлінська культура, освітній менеджмент, керівник закладу освіти, професійна компетентність, Нова українська школа, лідерство.*

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку освіти характеризується реформуванням освітньої системи, цифровізацією та впровадженням концепції Нової української школи (НУШ). У цих умовах особливої актуальності набуває проблема ефективного управління закладами освіти, адже саме від професійної діяльності керівника значною мірою залежить якість освітнього процесу та розвиток освітнього середовища.

Керівник закладу освіти виконує не лише адміністративні функції, а й виступає лідером освітніх змін, організатором командної взаємодії та координатором співпраці між усіма учасниками освітнього процесу. Тому важливого значення набуває управлінська культура керівника, яка визначає стиль управління, рівень професійної етики, комунікативну компетентність та

здатність до прийняття ефективних управлінських рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми освітнього менеджменту та управлінської культури досліджували Л. Даниленко, Г. Єльнікова, С. Королюк, В. Кремень, В. Крижко, В. Лунячек, О. Мармаза, В. Маслов та інші науковці. У сучасних умовах реформування освіти проблема розвитку управлінської культури керівника потребує подальшого наукового осмислення.

Актуальність дослідження означеної проблеми посилюється необхідністю формування управлінської культури в умовах забезпечення стабільного функціонування закладів освіти під час воєнного стану, цифрової трансформації суспільства та реалізації освітніх реформ.

Мета статті. Метою статті є дослідження сутності управлінської культури керівника закладу освіти та визначення її ролі в забезпеченні ефективного освітнього менеджменту.

Виклад основного матеріалу. Управлінська культура керівника закладу освіти є важливою складовою професійної діяльності менеджера освіти. Вона визначає ефективність управлінських процесів, характер взаємодії між учасниками освітнього процесу та здатність закладу освіти адаптуватися до сучасних суспільних змін.

У науковій літературі управлінська культура трактується як інтегративна характеристика особистості керівника, що охоплює професійні знання, управлінські вміння, морально-етичні цінності, комунікативні якості та стиль управління [1]. Основними компонентами управлінської культури є: професійна компетентність, комунікативна культура, організаційні здібності, етична культура, інноваційність та готовність до змін.

В умовах реалізації концепції НУШ керівник закладу освіти має бути не лише адміністратором, а й лідером змін, здатним підтримувати ініціативність педагогів, формувати команду однодумців та забезпечувати розвиток сучасного освітнього середовища. Отже, управлінська культура є важливим чинником ефективного освітнього менеджменту, оскільки сприяє підвищенню якості

освіти та результативності управлінської діяльності.

На нашу думку, управлінська культура керівника закладу освіти є інтегрованою системою професійних компетентностей, лідерських якостей, морально-етичних цінностей, цифрової грамотності та комунікативних умінь, які забезпечують ефективне управління освітнім процесом в умовах суспільних змін і реформування освіти.

У педагогічній та управлінській науці сформувалося кілька підходів до трактування поняття управлінської культури.

1. Компетентнісний підхід. У межах компетентнісного підходу управлінська культура розглядається як сукупність професійних компетентностей керівника, необхідних для ефективного управління закладом освіти. Особливого значення набувають управлінська компетентність, цифрова грамотність, стратегічне мислення та здатність до інноваційної діяльності.

2. Особистісний підхід. Особистісний підхід акцентує увагу на індивідуальних якостях керівника: лідерстві, відповідальності, емоційному інтелекті, толерантності та культурі професійного спілкування.

3. Системний підхід. Системний підхід розглядає управлінську культуру як цілісну систему взаємопов'язаних компонентів: професійної, комунікативної, етичної, правової та інформаційної культури.

4. Діяльнісний підхід. Діяльнісний підхід пов'язує управлінську культуру з практичною реалізацією управлінських функцій, стилем керівництва та здатністю до управління змінами.

Отже, управлінська культура керівника закладу освіти є складним інтегративним утворенням, яке поєднує професійні знання, управлінські компетентності, особистісні якості та практичний досвід.

Структура управлінської культури охоплює кілька взаємопов'язаних компонентів.

- Професійна культура.

Професійна культура передбачає наявність знань у сфері педагогіки, психології, менеджменту та освітнього законодавства. Її складовими є:

професійна компетентність; стратегічне планування; прийняття управлінських рішень; організація діяльності педагогічного колективу; готовність до інноваційної діяльності.

- Комунікативна культура.

Комунікативна культура визначає рівень професійного спілкування керівника, уміння вести конструктивний діалог та працювати в команді. Основними ознаками є: культура мовлення; толерантність; відкритість до спілкування; уміння слухати; навички командної взаємодії.

- Етична та правова культура.

Етична культура проявляється у дотриманні моральних норм, педагогічної етики та принципів академічної доброчесності. Правова культура передбачає знання нормативно-правової бази у сфері освіти та відповідальність за управлінські рішення.

- Цифрова культура.

Важливим компонентом сучасної управлінської культури є цифрова компетентність керівника. Вона включає: використання електронного документообігу; організацію онлайн-комунікації; використання цифрових платформ; інформаційну безпеку.

- Психологічна культура

Психологічна культура охоплює емоційний інтелект, стресостійкість, емпатію та здатність підтримувати позитивний психологічний клімат у колективі.

Структуру управлінської культури керівника закладу освіти для наочності представимо у вигляді табл. 1.

Таблиця 1 – Структура управлінської культури керівника закладу освіти

Компонент управлінської культури	Основні характеристики
Професійна культура	Компетентність, стратегічне мислення
Комунікативна культура	Діалог, командна взаємодія
Етична культура	Академічна доброчесність, моральні норми
Цифрова культура	Онлайн-комунікація, цифрові технології
Психологічна культура	Емоційний інтелект, стресостійкість

Отже, усі компоненти управлінської культури взаємопов'язані та забезпечують ефективність управлінської діяльності керівника закладу освіти. Структура управлінської культури є багатокомпонентною системою, у якій усі елементи взаємодіють між собою та визначають ефективність управлінської діяльності.

Освітній менеджмент є системою управління закладом освіти, спрямованою на організацію ефективної діяльності педагогічного колективу та створення сприятливого освітнього [4]. Управлінська культура забезпечує реалізацію основних функцій менеджменту: планування; організації; координації; мотивації; контролю.

Сучасний освітній менеджмент орієнтується на демократичний стиль управління, педагогіку партнерства та розвиток корпоративної культури. Освітній лідер має підтримувати професійний розвиток педагогів, упроваджувати інноваційні технології та створювати атмосферу довіри й співпраці. Практичне значення управлінської культури проявляється у здатності керівника забезпечувати ефективну організацію освітнього процесу, підтримувати мотивацію педагогів та формувати позитивний імідж закладу освіти. Високий рівень управлінської культури сприяє підвищенню конкурентоспроможності закладу освіти та якості освітніх послуг.

У сучасних умовах керівник закладу освіти має бути не лише адміністратором, а й лідером, здатним організовувати ефективну командну взаємодію. До основних лідерських якостей належать: відповідальність; ініціативність; стратегічне мислення; готовність до інновацій; здатність мотивувати колектив. Важливу роль відіграє емоційний інтелект, який допомагає підтримувати позитивний психологічний клімат та ефективно вирішувати конфліктні ситуації. Комунікативна культура передбачає відкритість у спілкуванні, толерантність, вміння слухати співрозмовника та вести конструктивний діалог. Саме ефективна комунікація сприяє формуванню довіри між учасниками освітнього процесу.

Концепція Нової української школи передбачає впровадження педагогіки

партнерства, дитиноцентризму та компетентнісного підходу [2]. У зв'язку з цим змінюються вимоги до управлінської діяльності керівника закладу освіти. Сучасний керівник НУШ має бути лідером змін, організатором безпечного освітнього середовища та фасилітатором командної взаємодії. Особливого значення набувають демократичний стиль управління; цифрова компетентність; стратегічне мислення; готовність до професійного саморозвитку. Управлінська культура керівника НУШ повинна базуватися на гуманістичних цінностях, відкритості, співпраці та взаємній повазі між усіма учасниками освітнього процесу.

Практична управлінська діяльність охоплює організаційні, стратегічні, комунікативні та аналітичні функції. Одним із головних напрямів є стратегічне планування розвитку закладу освіти та організація роботи педагогічного колективу. Керівник має створювати умови для професійного розвитку педагогів, підтримувати інноваційну діяльність та формувати позитивний психологічний клімат [3]. Ефективним інструментом управлінської діяльності є SWOT-аналіз закладу освіти, який дає змогу визначити сильні та слабкі сторони освітнього середовища, оцінити можливості розвитку та прогнозувати потенційні ризики. Важливим складником управлінської діяльності є створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, яка включає моніторинг освітніх результатів, самооцінювання діяльності закладу та аналіз професійного розвитку педагогів. Особливо актуальними є питання безпеки освітнього середовища, інклюзивності та психологічної підтримки учасників освітнього процесу. Все це потребує високого рівня управлінської культури керівника закладу освіти.

Сучасний освітній менеджмент функціонує в умовах постійних змін, цифровізації та реформування системи освіти. Серед основних викликів можна виокремити: реалізацію концепції НУШ; цифровізацію освіти; кадрові проблеми; професійне вигорання педагогів; забезпечення безпечного освітнього середовища; підвищення якості освіти.

Ефективне управління закладом освіти потребує стратегічного мислення,

цифрової грамотності, лідерських якостей та здатності працювати в умовах постійних змін. В умовах воєнного стану суттєво зростає роль антикризового управління, психологічної підтримки учасників освітнього процесу та забезпечення безпечного освітнього середовища [3]. Сучасний керівник закладу освіти повинен бути здатним оперативно приймати управлінські рішення, організовувати дистанційну взаємодію та підтримувати стабільне функціонування закладу в кризових умовах.

Отже, управлінська культура керівника закладу освіти є важливим чинником ефективного освітнього менеджменту та успішного функціонування сучасного закладу освіти. Вона охоплює професійні знання, управлінські компетентності, морально-етичні цінності, комунікативні навички, лідерські якості та здатність до інноваційної діяльності.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. У результаті дослідження встановлено, що управлінська культура є складним багатокомпонентним утворенням, яке включає професійну, комунікативну, етичну, правову, психологічну та цифрову складові. Саме високий рівень управлінської культури забезпечує ефективність управлінської діяльності керівника та сприяє розвитку сучасного освітнього середовища.

Встановлено, що в умовах реалізації концепції Нової української школи особливого значення набувають демократичний стиль управління, педагогіка партнерства, цифрова компетентність та готовність до безперервного професійного розвитку. Відтак, високий рівень управлінської культури керівника є необхідною умовою підвищення якості освіти, ефективної взаємодії учасників освітнього процесу та успішної реалізації освітніх реформ.

Отже, управлінська культура сучасного керівника закладу освіти трансформується від традиційної адміністративної моделі до моделі освітнього лідерства, заснованого на партнерстві, цифровізації, емоційному інтелекті та здатності до управління змінами.

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні цифрового лідерства, розвитку емоційного інтелекту керівників закладів освіти та

впровадженні інноваційних моделей освітнього менеджменту.

Список використаних джерел

1. Даниленко Л. І. Менеджмент інновацій в освіті. Київ : Шкільний світ, 2015. 119 с.
2. Концепція Нової української школи: схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf> (дата звернення: 9.05.2026).
3. Мармаза О. І. Теоретико-прикладні аспекти сучасного управління закладом освіти. *Педагогічний дискурс: збірник наукових праць*. 2025. Випуск 37. С. 27–32. <https://doi.org/10.31475/ped.dys.2025.37>
4. Маслов В. І. Теорія і практика педагогічного менеджменту. Київ : Освіта України, 2013.

MANAGEMENT CULTURE OF THE HEAD OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION AS A FACTOR OF EFFECTIVE EDUCATIONAL MANAGEMENT

Sachkova O. V.

The article considers the management culture of the head of an educational institution as an important factor of effective educational management in the conditions of modern educational reforms. The essence of the concept of "management culture" is analyzed, its main components and significance for the professional activity of the head of an educational institution are determined. Special attention is paid to theoretical approaches to the interpretation of management culture, its role in the formation of a favorable educational environment and ensuring the quality of education. The relationship of management culture with professional competence, leadership qualities and modern approaches to managing an educational institution is highlighted. It is noted that effective management culture contributes to the introduction of innovations and the successful implementation of the concept of the New Ukrainian School.

Keywords: *managerial culture, educational management, head of an educational institution, professional competence, New Ukrainian School, leadership.*